

TIMOMA INTRAPERICÁRDICO: RELATO DE CASO

INTRAPERICARDIAL THYMOMA: A CASE REPORT

Danielle Rando Dias¹, Igor Eduardo Caetano Farias², Márcio Botter², Roberto Saad Junior², Vicente Dorgan Neto², , Rodrigo Sakae²,

1 Graduanda do Curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, São Paulo, Brasil

2 Departamento de Cirurgia Torácica do Hospital da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo, Brasil.

DOI 10.5281/zenodo.14176959

RESUMO

Mulher, 56 anos, portadora de Miastenia Gravis, com massa na região do mediastino foi submetida a timectomia. Após dois anos os sintomas reapareceram, tomografia evidenciou nódulo intrapericárdico próximo ao ramo ascendente da aorta, sendo esse tipo de alojamento extremamente raro¹, foi necessário abrir tecido cardíaco para ressecção tumoral. O pós-operatório transcorreu sem quaisquer intercorrências.

Descritores: Timoma, intrapericárdico, miastenia gravis, cirurgia, tórax.

ABSTRACT.

56-year-old woman with Myasthenia Gravis, with a mass in the mediastinal region undergoing thymectomy. After two years the symptoms reappeared and the tomography showed the intrapericardial nodule close to the ascending aortic branch, this being the extremely rare type of housing¹, the cardiac tissue of tumor recession was removed. The postoperative period went without intermediate restrictions

Keywords Thymoma, intrapericardic, myasthenia gravis, surgery, chest.

INTRODUÇÃO

Miastenia Gravis (MG) é uma doença autoimune cuja fisiopatologia resulta em diminuição do número de receptores de acetilcolina na placa motora. Pela perspectiva epidemiologia a incidência varia de 0,3 a 2,8 a cada 100.000 indivíduos², e estima-se que afete mais de 700.000 pessoas no mundo, há o predomínio no gênero feminino e ainda de forma mais significativa na etnia negra e a idade média de início dos sintomas ocorre após os 30 anos³.

A etiologia autoimune é desencadeada pois esses pacientes apresentam anticorpos contra os receptores de acetilcolina, como efeito há a redução do potencial pós sináptico e a impossibilidade de transmitir o impulso nervoso as fibras do musculo esquelético procedendo em alterações como fadiga, fraqueza assim como, ptose, disfagia dentre outros³.

Atribui-se a desordem imunológica, sobretudo, ao timo uma vez que o órgão ao maturar os linfócitos T que se relacionam tanto a classe CD8 cujos anticorpos, alterados, destroem os receptores na junção neuromuscular.. Outro aspecto notável é a prevalência tumores no timo (timomas) nesses pacientes .O diagnóstico da neoplasia pode se respaldar por meio de exames de imagem ou ainda por biopsia, sendo que esse procedimento possibilita caracterizar a alteração histológica pelo Sistema de Estadiamento de Masaoka, que o classifica nos estágios A, AB, e B1 como benignos e os B2, B3 com potencial maligno podendo deflagrar metástases⁴.

No que tange a localização 90% desses tumores alojam-se na região anterior do mediastino , mas também podem se alojar em locais como mediastino médio e posterior, tecido pulmonar e raramente no pericárdico ⁵.

RELATO DE CASO.

Paciente, gênero feminino, 56 anos, portadora de miastenia gravis, sem o manejo adequado a doença e fazendo uso de imunossupressores procura assistência médica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em decorrência as alterações neuromusculares resultantes da MG.

Durante a investigação diagnóstica, foi identificada a presença de timo aumentado no mediastino anterior, em decorrência ao acompanhamento inadequado da MG, os achados tomográficos alicerçaram a conduta de timectomia que foi realizada por meio de esternotomia e houve remoção completa do timo, assim como toda a massa tumoral adjacente instalada no pericárdio. A patologia revelou a presença predomínio de tecido adiposo com poucos fragmentos de estruturas tímicas.

O pós-operatório, imediato, sucedeu-se sem intercorrências e de forma satisfatória sobretudo ao que tange as alterações da MG, sendo possível, com a estabilização do quadro clínico, a redução dos imunossupressores.

Entretanto, aproximadamente dois anos depois, a paciente retornou com exacerbação dos sintomas da MG, realizou-se tomografia no tórax em que se constatou a persistência de nódulo adjacente a aorta ascendente . (Fig. 1, 2)

Figura 1 e2 Tomografia realizada antes da cirurgia

Foi submetida a uma nova abordagem cirúrgica com acesso transternal, e o tumor foi ressecado .A avaliação histopatológica revelou presença de timoma tipo B2, com invasão pericárdica e pleural.(Fig. 3)

Figura 3 :Cirurgia de timectomia identificando-se intumescência intrapericárdica na região proximal da aorta.

A evolução no pós-operatório foi sem intercorrências e a paciente evoluiu com controle sintomático da miastenia gravis.

DISCUSSÃO:

De acordo Oliveira *et. al*⁵, todos os anos, os timomas acometem 0,15 pessoa a cada 100.000 por ano independente de gênero ou etnia e destes 40% apresentam miastenia gravis.

A localização, deste tumor, é predominantemente na região anterior do mediastino, em uma revisão sistemática realizada por Shelly *et. al*⁶,concluíram que esse tumor na região intrapericardica é uma ocorrência extremamente rara sendo encontrada em apenas 1 caso para cada 10.000 ,sendo o manejo dessa afecção é a timectomia.

Sobre a pertinência dessa técnica dos pareceres mais respeitáveis é respaldado pelo estudo multicêntrico e randomizado realizado por Wolfe *et. al*⁷ que evidenciou que a timectomia leva a melhores resultados clínicos como : menos exacerbações, menos hospitalizados e menos sintomas associados ao tratamento relacionados aos medicamentos imunossupressores a pacientes com MG.

CONCLUSÃO

A existência de massas tímicas e sua correlação com miastenia gravis estão bem estabelecidas na literatura. No entanto, a localização atípica do tecido intrapericárdico tímico revela a necessidade de exploração cuidadosa do mediastino anterior com extensa ressecção das estruturas perivasculares encontradas nessa região.

CONFLITOS DE INTERESSE Não.

REFERÊNCIAS

1. DAVENPORT, Eric; MALTHANER, Richard A. The role of surgery in the management of thymoma: a systematic review. **The Annals of thoracic surgery**, v. 86, n. 2, p. 673-684, 2008
2. SANDERS, Donald B. et al. International consensus guidance for management of myasthenia gravis: **executive summary**. **Neurology**, v. 87, n. 4, p. 419- 425, 2016.
3. JANI-ACSADI, Agnes; LISAK, Robert P. Myasthenic crisis: guidelines for prevention and treatment. **Journal of the neurological sciences**, v. 261, n. 1-2, p. 127-133, 2007
4. OKUMURA, Meinoshin et al. **The World Health Organization** histologic classification

system reflects the oncologic behavior of thymoma: a clinical study of 273 patients. *Cancer*, v. 94, n. 3, p. 624-632, 2002.

5. OLIVEIRA, Karen Fernandes de et al. Timoma volumoso de mediastino medi posterior em adulto jovem: relato de caso inédito. **Radiologia Brasileira**, v. 49, n. 6, p. 403-405, 2016
6. SHELLY. S, Agmon-Levin N, Altman A, Shoenfeld Y. Thymoma and autoimmunity. **Cell Mol Immunol** 2011; 8: 199-202
7. WOLFE, Gil I. et al. Randomized trial of thymectomy in myasthenia gravis. **New England Journal of Medicine**, v. 375, n. 6, p. 511-522, 2016.
8. ESPINOZA SAQUICELA, Edison Ricardo; SERRANO OLMEDO, Stefania del Cisne. Timoma intrapericárdico. A propósito de un caso. **Rev. Fac. Med. (Méx.)**, Ciudad de México, v. 60, n. 3, p. 18-22, jun. 2017
9. PEGO-FERNANDES, PAULO MANUEL et al . Timoma: discussão sobre tratamento e prognóstico. **J. Pneumologia , São Paulo** , v. 27, n. 6, p. 289-294, Nov. 2001.
10. KALLAS, Elias et al . Timoma do mediastino médio: relato de caso. **Rev Bras Cir Cardiovasc**, São José do Rio Preto , v. 20, n. 2, p. 189- 191, Junho 2005 .
11. YI, John S. et al. B cells in the pathophysiology of myasthenia gravis. **Muscle & nerve**, v. 57, n. 2, p. 172-184, 2018.
12. GENTILE, Lorente DI, Cardona Ribera M. Cardiac tamponade of inflammatory origin as first manifestation of timoma **Rev Med Ch.il.** 2018 Jun;146(6):813-814

